

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси мудири ўринбосари, юридик фанлари доктори (DSc), профессор
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. CHARACTERISTICS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIME OF ABORTION IN CRIMINAL PROCEDURE IN FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782118>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада хорижий давлатларда жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт) жинояти учун жиноий жавобгарлик масалалари баён қилинган. Жумладан, абортнинг субъекти масаласи турлича ҳал қилинганлиги, хусусан, бир қатор давлатларда (Австрия, Бельгия, Испания, ГФР) аборт учун ҳомиладор аёлнинг жавобгарлиги ҳам назарда тутилганлиги, лекин жиноий аборт учун ҳомиладор аёлнинг жавобгарлигини белгилаш мақсадга мувофиқ эмаслиги асосланган. Жиноий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида турли давлатларда жиноятни содир этиш усуллари – махсус тиббий воситаларни қўллаш (Бельгия ЖК); зўрлик, кўрқитиш, алдов (Испания ЖК, Польша ЖК); ҳомиладор аёлни оғир тан жароҳати етказиш ёки ўлим хавфи остида қолдириш (ГФР) таҳлил қилинган. Европа мамлакатлари қонунчилиги жавобгарлик ва жазодан озод этувчи ҳолатлар батафсил тартибга солинганлиги асослантирилган. Жумладан, бундай ҳолатлар сифатида ҳомиладорлик муддати уч ойдан ошмаса; ҳомиладор аёлнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф мавжуд бўлса; ҳомилада патология мавжуд бўлса (Австрия ва Бельгия); белгиланган муддатларга риоя этилса ва шифокор маълумотномаси мавжуд бўлса; ҳомиладор аёлнинг соғлиғига оғир жисмоний ёки руҳий зарар етказилиши хавфи мавжуд бўлса; ҳомиладорлик жазоланадиган қилмиш натижаси бўлса (ГФР); ҳомиладорлик аёлнинг ёзма розилиги асосида тегишли патентга эга шифокор томонидан амалга оширилатган бўлса (Швейцария) жавобгарлик ва жазодан озод этувчи ҳолатлар батафсил асослантириб берилган. Хорижий мамлакатларда ноқонуний аборт учун жиноий жавобгарлик маълум даражада дифференциация қилинганлиги, шу жумладан, ҳомиладор аёлни ноқонуний абортга далолат қилиш (Польша); ҳомиладорликни тўхтатиш учун дори воситаларини тақдим этиш ёки ўтказиш (Франция, ГФР); ҳомиладорликни эрта тўхтатишни тарғиб қилиш (ГФР); аборт қилганлик ҳақида хабар бермаслик (Швейцария)” учун жавобгарлик назарда тутилганлиги илмий жиҳатдан асослаб берилган. Мақолада хорижий давлатларда жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт) жинояти учун жиноий жавобгарлик масалалари бўйича асосли таклиф ва хулосалар баён қилинган.

Калит сўзлари: жиноят, квалификация, қилмиш, ҳаёт, соғлиқ, ҳомила, аборт, шифокор, қасд, аёл, сунъий, тиббий, жавобгар, организм, малакали, ноқонуний, инсон, айбдор, жазо, жарроҳлик, акушер.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
Ташкентский государственный юридический университет, заместитель заведующего кафедрой уголовного права, криминологии и противодействия коррупции, доктор юридических наук, профессор
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ АБОРТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за преступление криминального аборта в зарубежных странах. В частности, это основано на том, что вопрос о субъекте аборта решается по-разному, в частности, в ряде стран (Австрия, Бельгия, Испания, Германия) также предусмотрена ответственность беременной женщины за аборт, однако определение ответственности беременной женщины за криминальный аборт нецелесообразно. Анализируются способы совершения преступления в разных странах как обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность: применение специальных медицинских устройств (УК Бельгии); насилие, запугивание, обман (УК Испании, УК Польши); причинение тяжкого вреда здоровью или оставление беременной женщины в смертельной опасности (ФРГ). Обосновано, что законодательство европейских стран детально регламентирует случаи освобождения от ответственности и наказания. В частности, в качестве таких случаев (освобождающих от ответственности и наказания) обоснованно указаны следующие: если срок беременности не превышает трёх месяцев; если существует угроза жизни или здоровью беременной женщины; если у плода имеются патологии (Австрия и Бельгия); если соблюдены установленные сроки и имеется медицинское заключение врача; если существует риск причинения серьёзного физического или психического вреда здоровью беременной женщины; если беременность является результатом преступного деяния (ФРГ); если прерывание беременности осуществляется врачом, имеющим соответствующую лицензию, на основании письменного согласия женщины (Швейцария). Научно обосновано, что в зарубежных странах уголовная ответственность за незаконный аборт дифференцирована в определённой степени, в том числе предусмотрена ответственность за склонение беременной женщины к незаконному аборту (Польша); за предоставление или передачу медикаментов для прерывания беременности (Франция, ФРГ); за пропаганду раннего прерывания беременности (ФРГ); за неуведомление о факте проведения аборта (Швейцария). В статье излагаются обоснованные предложения и выводы по вопросу уголовной ответственности за преступление аборта в зарубежных странах.

Ключевые слова: преступление, квалификация, деяние, жизнь, здоровье, плод, аборт, врач, намерение, женщина, искусственный, медицинский, ответственный, организм, квалифицированный, незаконный, человек, виновный, наказание, хирургия, акушер.

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,
Deputy Head of the Department of Criminal Law, Criminology and Anti-Corruption at Tashkent State University of Law,
Doctor of Law (DSc), Professor
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

CHARACTERISTICS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE CRIME OF ABORTION IN CRIMINAL PROCEDURE IN FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

This article describes the issues of criminal responsibility for the crime of abortion in foreign countries. In particular, it is based on the fact that the issue of the subject of abortion is solved differently, in particular, in a number of countries (Austria, Belgium, Spain, Germany) the responsibility of the pregnant woman for abortion is also provided, but it is not appropriate to determine the responsibility of the pregnant woman for criminal abortion. The methods of committing a crime in different countries as aggravating circumstances for criminal liability are analyzed - the use of special medical devices (Belgian Criminal Code); violence, intimidation, deception (Spanish Criminal Code, Polish Criminal Code); causing serious bodily harm or leaving a pregnant woman in danger of death (German Federal Republic). It is justified that the legislation of European countries regulates in detail the cases of exemption from responsibility and punishment. In particular, the following cases have been thoroughly substantiated as circumstances exempting from liability and punishment: if the pregnancy term does not exceed three months; if there is a threat to the life or health of the pregnant woman; if there are fetal pathologies (Austria and Belgium); if the prescribed deadlines are observed and a medical certificate is available; if there is a risk of causing serious physical or mental harm to the pregnant woman's health; if the pregnancy is the result of a punishable act (Germany); if the abortion is carried out by a licensed doctor based on the written consent of the woman (Switzerland). It has been scientifically substantiated that in foreign countries, criminal liability for illegal abortion is differentiated to some extent, including liability for persuading a pregnant woman to undergo an illegal abortion (Poland); for providing or distributing medications to terminate pregnancy (France, Germany); for promoting early termination of pregnancy (Germany); and for failing to report the fact of having performed an abortion (Switzerland). The article presents reasonable proposals and conclusions on criminal responsibility for the crime of abortion in foreign countries.

Keywords: crime, qualification, act, life, health, fetus, abortion, doctor, intent, woman, artificial, medical, responsible, organism, qualified, illegal, human, guilty, punishment, surgery, obstetrician.

Таъкидлаш лозимки, хориж давлатлар жиноят қонунларида ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар алоҳида бобга ажратилмаган. Хорижий давлатларда ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар таркиби турлича мустаҳкамланган.

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар айрим хорижий давлатларда жумладан:

- Россия Федерацияси, Тожикистон, Туркменистон, Украина давлатларида ҳаётга ва соғлиққа қарши жиноятлар;

- Беларусь, Арманистон давлатларида шахс эркинлиги ва шаънига қарши жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган.

Аксарият хорижий мамлакатларда жинойи равишда ҳомила тушириш (аборт) жиноят қонуни билан тақиқланган.

Хусусан, Канада ЖКнинг [1] “Шахс ва унинг обрўсига қарши жиноятлар” деб номланган 8-бобининг 287-моддасида малакали шифокор бўлмаган шахслар томонидан қасдан аёлнинг ҳомиласини сунъий равишда туширишга қаратилган восита ёки усуллари қўллангани учун жавобгарлик белгиланган. Бунда шахс ушбу мақсадлар учун аккредитациядан ўтмаган тиббий ташкилотлардан фойдаланганда ҳам ушбу модда бўйича жавобгар бўлади. Шу билан бирга мазкур модда бўйича жавобгарликка тортиш учун аёлнинг амалда ҳомиладорлиги ёки ҳомиладор эмаслиги аҳамиятга эга эмас (ЖК 287-моддаси биринчи қисми).

Канада ЖКда аёлнинг сунъий ҳомила тушириш мақсадида ўз организмига зарур воситаларни киритиши ёки шу мақсадлар учун бошқа усуллардан фойдаланиши учун ҳам

жинойй жавобгарлик белгиланган (ЖК 287-моддаси иккинчи қисми). Шунингдек, малакали шифокор бўлмаган шахслар ёхуд ушбу мақсадлар учун аккредитациядан ўтмаган тиббий ташкилотларда ўз ҳомиласини сунъий туширишга рухсат берган аёл ҳам ЖК 287-моддаси иккинчи қисми бўйича жавобгарликка тортилади.

Бундан ташқари Канадада ҳомиладорликни сунъий равишда туширишга мўлжалланган дори воситалари ва бошқа асбоб-ускуналарнинг ноқонуний муомаласи учун ҳам жавобгарлик белгиланган (ЖК 288-моддаси).

АҚШнинг бир қатор штатларида (Калифорния, Иллинойс ва Пенсильвания) ҳам инсон ҳаётининг бошланиш вақти ҳомиладорлик давридан белгиланади ва шунга кўра, ҳомиланинг ҳаёти жиноят қонуни билан муҳофаза қилинади.

Масалан, Иллинойс [2] ва Пенсильвания [3] штатлари жиноят қонунларига кўра, 28 ҳафталикдан ошган ҳомилани қасддан ўлдириш биринчи даражали фелония сифатида 4 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум этишга сабаб бўлади. Ёки бўлмаса, Калифорния штати ЖК [4] 187-моддасига кўра, уч ойдан ошган ҳомилани ўлдириш мақсадида қасддан содир этилган ҳаракатлар одам ўлдириш сифатида квалификация қилинади. Мазкур қилмиш учун айбланувчи 3 йилдан 11 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин.

Бироқ бундай ёндашув кўпчилик олимлар томонидан танқид остига олинади. Масалан, А.В.Малешина таъкидлаганидек, “Американинг бир қатор штатларидаги ҳомилага туғилган инсон мақомини беришга қаратилган кенг ёндашув жиноят-ҳуқуқий муҳофаза чегараларини асосиз равишда кенгайтиради” [5]. Бошқа бир гуруҳ тадқиқотчилар ҳам “туғилган инсон ва инсон эмбриони (ҳомила) ўртасида жиноят-ҳуқуқий маънода тенглик белгисини кўйиш биологик ва этик нуқтаи назардан тўғри эмас” [6], деб ёзадилар.

Аксарият Европа мамлакатларида ҳомилани сунъий равишда тушириш соҳасидаги жиноятлар инсон соғлиғига қарши жиноятлар сирасига киритилган. Бироқ Германия жиноят ҳуқуқида ҳомилани бўлиш инсонга қарши жиноятлар (ҳали туғилмаган ҳаётга қарши жиноятлар) тури сифатида кўрилади [7].

Болгарияда жиноий равишда ҳомила туширганлик учун беш йилгача озодликдан маҳрум этиш назарда тутилган. Башарти, айбдор олий тиббий маълумотга эга бўлмай туриб, икки ёки ундан ортиқ аёлнинг ҳомиласини сунъий равишда туширса, 8 йилгача озодликдан маҳрум этилади. Бунда ҳомилани туширишга аёлнинг розилиги олинмаган бўлса, жиноят 3 йилдан 8 йилгача озодликдан маҳрум этиш билан жазоланади. Агарда ушбу ҳаракатлар натижасида жабрланувчи ўлса, 5 йилдан 12 йилгача озодликдан маҳрум этиш жазоси тайинланади.

Эрон Ислом Республикаси ЖК 122-моддасида ноқонуний аборт қилиш деб номланиб, унга кўра тегишли олий тиббий маълумотга эга бўлган шахс томонидан қонунга ҳилоф равишда аборт қилганлик ва тегишли олий тиббий маълумотга эга бўлмаган шахс томонидан қонунга ҳилоф равишда аборт қилганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Эрон Ислом Республикаси қонунчилиги аборт, контрацептив воситалар ва ихтиёрий стерилизация хизматларидан фойдаланиш имкониятини сезиларли даражада чеклайди. Қонунчиликка кўра, аборт ўлим жазоси билан таҳдид қилиши мумкин бўлган жиноят сифатида қаралади. “Мамлакатда туғилиш даражасини ошириш мақсадида мазкур чора қўлланилади. Жиноят қонунчилигига кўра, ҳомиладорликни сунъий равишда тўхтатиш учун рухсат ҳомиладор онанинг ҳаётига таҳдид ёки ҳомилада нуқсонлар аниқланган тақдирда шифокорлар кенгаши томонидан берилади [8].

Хитой Халқ Республикаси ЖКда жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт) учун мустақил жиноят таркиби белгиланмаган бўлса-да, унинг тиббий хизматлар соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган 336-моддасида аборт учун жавобгарлик ҳам қамраб олинган. Ушбу моддада профессионал шифокор мақомини олмаган шахс томонидан тиббиёт билан ноқонуний шуғулланиш, беморнинг соғлиғига жиддий зарар етишига ёки унинг ўлимига сабаб бўлиши билан бир қаторда ҳомилани сунъий равишда тушириш бўйича жарроҳлик муолажасини ўтказганлик учун ҳам жиноий жавобгарлик белгиланган. Бунда ушбу модда доирасида яна фарзанд кўриш қобилиятини тиклаш, аёл маткасидан фарзанд кўриш

имкониятини чекловчи воситаларни олиб ташлаш, фарзанд кўриш имкониятини чеклаш бўйича жарроҳлик амалиётларини ўтказганлик учун ҳам жиноий жавобгарлик белгиланган.

Жанубий Корея ЖКда аборт билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик алоҳида бўлимга (аборт билан боғлиқ жиноятлар) бирлаштирилган: аборт (ЖК 269-моддаси) ва шифокор томонидан амалга оширилган аборт; розиликсиз аборт (ЖК 270-моддаси)[9] ЖК 269-моддасида таблетка ва бошқа воситаларни қабул қилиш орқали аборт қилган ҳомиладор аёлнинг жиноий жавобгарлигини назарда тутади (ўзида муддатидан олдин ҳомила тушишини келтириб чиқариш). Шунингдек, ушбу моддада ҳомиладор аёлга ўзини ўзи аборт қилишига кўмаклашган иштирокчининг жавобгарлиги ҳам белгиланган. Бунда иштирокчи ҳаракатларининг объектив томони сифатида аёлнинг илтимосига кўра ёки у билан тил бириктирган ҳолда аёлда муддатидан олдин туғруққа сабаб бўлган ҳар қандай ҳаракатлар кўзда тутилади. Бунда аёлга жисмоний зарар етказилиши ёки унинг ўлимига сабаб бўлиши иштирокчи шахс жавобгарлигини оғирлаштирувчи ҳолатни ташкил қилади.

Жанубий Корея ЖК 270-моддаси диспозициясида эса, сунъий ҳомила тушириш амалиётини ўтказишда ҳомиладор аёлга кўмаклашганлик учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган тиббиёт ходимлари рўйхати (врач, гомеопат, акушер, фармацевт ёки аптекачи) белгиланган.

ЖК 270-моддаси иккинчи қисмида эса, тиббий тайёргарлигидан қатъи назар жавобгар бўлиши белгиланган умумий субъект ҳақида сўз боради (ҳомиладор аёлга унинг розилигисиз ёки илтимосисиз муддатидан олдин ҳомилани туширишга ёрдамлашган шахс уч йилдан кўп бўлмаган муддатга қаторга ишларига ҳукм қилинади). ЖК 270-моддаси учинчи қисмида анъанавий оғирлаштирувчи ҳолат сифатида жабрланувчининг ўлими ёки соғлиғига оғир шикаст етиши назарда тутилган.

Туркия ЖКда эса, аборт ва унга мажбурлашга бағишланган алоҳида бўлим мавжуд. Хусусан, ҳомила муддати 10 ҳафталик ёки ундан зиёд бўлган аёлга унинг розилиги билан тиббий асослар бўлмагани ҳолда аборт қилиш 2 йилдан 5 йилгача муддатга озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинади. Худди шундай жавобгарликка абортга рухсат берган аёл ҳам тортилади. Башарти, қилмиш жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлса, айбдор 15 йилдан 20 йилгача муддатга озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинади, агарда қилмиш жабрланувчи соғлиғига оғир шикаст етказилишига сабаб бўлса, айбдор 8 йилдан 12 йилгача озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинади.

Агарда шахс ҳомиладор аёлнинг розилигисиз унинг ҳомиласини туширишга қаратилган муайян ҳаракатларни содир этса ҳамда ушбу ҳаракатлар жабрланувчининг соғлиғига шикаст етишига ёки ўлимига сабаб бўлса, унинг ҳаракатлари тегишлича соғлиққа шикаст етказиш ёки одам ўлдиришга оид моддалар билан квалификация қилинади.

Туркия жиноят қонунчилигида репродуктив ҳуқуқларни ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилган, хусусан, эркак ёки аёлни уларнинг розилигисиз стерилизация қилганлик учун алоҳида моддада жавобгарлик белгиланган, бироқ ушбу ҳаракатлар жабрланувчининг ўлимига ёки соғлиғига зарар етишига сабаб бўлса, бунинг учун ЖК 452 ва 456-моддаларида назарда тутилган жазолар тайинланади. Башарти ушбу қилмиш бундай жарроҳлик амалиётини ўтказиш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс томонидан содир этилса, жазо учдан бирига кўпайтирилади [10].

Марокко ЖКда ноқонуний аборт учун жиноий жавобгарлик дифференция қилинган: ноқонуний аборт (449-модда); махсус субъект томонидан амалга оширилган жиноий аборт (451-модда); ўз ўзини аборт қилиш (454-модда); ноқонуний абортга далолат қилиш (455-модда). Марокко ЖКда жиноят содир этиш усули ва воситалари (озик-овқат маҳсулотлари, дори-дармон, алдов, зўрлик ҳаракатлари) жиноятнинг зарурий белгилари сифатида назарда тутилган. Оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида аёлнинг ўлими, абортни тизимли равишда амалга ошириш назарда тутилган.

Марокко ЖКда қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар алоҳида белгилаб берилган: она соғлиғини муҳофаза қилиш зарурати, ушбу амалиётни амалга оширишнинг махсус тартибига риоя этган ҳолда ва турмуш ўртоғининг рухсати билан амалга

ошириш. Башарти, шифокор онанинг ҳаёти хавф остида деб ҳисобласа, унга ҳомиладор аёлнинг розилиги талаб қилинмайди, бироқ мазкур ҳолатда префектура ёки провинция соғлиқни сақлаш соҳасидаги бош амалдори хабардор қилиниши лозим (453-модда).

Марокко ЖК жиноятнинг умумий ва махсус субъекти (шифокор, соғлиқни сақлашни бошқариш органи амалдор шахси, акушер, санитар, фармацевт, тиббиёт талабаси, аптека иши хизматчиси, доривор ўсимликлар сотувчиси, бандажист, жарроҳлик ускуналари сотувчиси, массажист, табиб) учун жавобгарлик ажратилган [11].

Япония ЖКнинг “Абортни содир этишдан иборат жиноятлар” деб номланган 29-бобида бир қатор жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган: “Ҳомиладор аёл томонидан мустақил равишда аборт қилиш” (212-модда), “Ҳомиладор аёлнинг розилиги билан аборт қилиш ва унинг натижасида ўлим ёки тан жароҳатига сабаб бўлиш” (213-модда), “Махсус фаолият тури билан шуғулланувчи шахс томонидан аборт қилиш ва бунинг натижасида ўлим ёки тан жароҳатига сабаб бўлиш” (214-модда), “Ҳомиладор аёл розилигисиз аборт қилиш ва бундай қилмишни содир этишга суиқасд қилиш” (215-модда), “Ҳомиладор аёл розилигисиз аборт қилиш ва бунинг натижасида ўлим ёки тан жароҳатига сабаб бўлиш” (216-модда) [12].

Япония ЖК 212-моддасида Корея ЖК сингари ўз ҳомиладорлигини медикаментлар қабул қилиш ёки бошқача усулда муддатидан олдин тугатган ҳомиладор аёлга нисбатан жиноий жавобгарлик белгиланган. “Бошқа жиноят таркиблари объектив томонидан ўз ичига қуйидагиларни олади: аёлнинг истаги ёки розилиги билан аборт қилиш ва унинг натижасида салбий оқибатлар келиб чиқмаса; аёлнинг истаги ёки розилиги билан аборт қилиш ва унинг натижасида аёлга тан жароҳати етса ёки ўлими юз берса; аёлнинг истаги ёки розилиги билан шифокор, акушер, фармацевт ёки дори савдоси билан шуғулланувчи шахс томонидан аборт қилиш ва унинг натижасида салбий оқибатлар келиб чиқмаса; аёлнинг истаги ёки розилиги билан шифокор, акушер, фармацевт ёки дори савдоси билан шуғулланувчи шахс томонидан аборт қилиш ва унинг натижасида аёлга оғир тан жароҳати етса ёки ўлими юз берса; аёлнинг истагисиз ёки розилигисиз аборт қилиш ёки унга суиқасд қилиш (ЖК 215-моддаси биринчи ва иккинчи қисми); аёлнинг истагисиз ёки розилигисиз аборт қилиш ва бунинг натижасида аёлга тан жароҳати етса ёки ўлими юз берса (ЖК 216-моддаси)” [13].

Жиноий аборт учун жавобгарлик МДҲ давлатларида ҳам назарда тутилган. Масалан, Қирғизистонда аборт учун жиноий жавобгарлик 2021 йил 28 октябрда янги таҳрирда қабул қилинган ЖК 142-моддасида белгиланган. Унга кўра, ҳомиладор аёлнинг иродаси билан гинеколог томонидан қонун йўл қўйган муддатларни бузган ҳолда ҳомилани тушириш ёхуд қонунга мувофиқ ҳомилани тушириш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс томонидан ҳомилани тушириш, башарти бу эҳтиётсизлик орқасидан жиддий зарар етказилишига сабаб бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг 200-500 бараваригача жарима ёхуд бир йилдан уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш билан жазоланади. Ушбу ҳаракат эҳтиётсизлик орқасидан оғир зарар етказилишига олиб келса оғирлаштирувчи ҳолат сифатида оғирроқ жавобгарликка сабаб бўлади, бунда жавобгарлик жиноят субъектига – гинеколог (ЖК 142-моддаси иккинчи қисми) ёки ваколоти йўқ шахс (ЖК 142-моддаси учинчи қисми) томонидан амалга оширилганига қараб оғирлашади.

Арманистон ЖК 122-моддасида ноқонуний аборт қилганлик учун жавобгарлик назарда тутилган. Ушбу модда уч қисмдан иборат бўлиб, унинг биринчи қисмида тегишли олий тиббий маълумотга эга бўлган шахс томонидан ноқонуний аборт қилиш, иккинчи қисмида эса, ушбу ҳаракатларни бундай маълумотга эга бўлмаган шахслар томонидан амалга ошириш, учинчи қисмида ушбу ҳаракатлар эҳтиётсизлик орқасидан жабрланувчи ўлимига, унинг соғлиғига оғир тан жароҳати етишига сабаб бўлса ёхуд ушбу ҳаракатларни такроран содир этганлик учун жавобгарлик назарда тутилган.

Қозоғистон Республикаси ЖКда ноқонуний аборт учун жиноий жавобгарлик “Тиббий жиноий ҳуқуқбузарликлар” деб номланган 12-бобда жойлашган 319-моддасида назарда тутилган. Ушбу моддада қуйидагилар учун жавобгарлик назарда тутилган:

а) тегишли мутахассисликдаги олий тиббий маълумотга эга бўлмаган шахс томонидан ҳомилани сунъий туширганлик (биринчи қисм) ва буни бир неча марта амалга оширганлик (иккинчи қисм);

б) тегишли мутахассисликдаги олий тиббий маълумотга эга шахс томонидан ҳомилани сунъий туширганлик (учинчи қисм) ва буни бир неча марта амалга оширганлик (тўртинчи қисм);

в) ҳомилани ноқонуний равишда сунъий тушириш жабрланувчининг ўлимига ёхуд оғир тан жароҳати етишига сабаб бўлса (бешинчи қисм).

Тожикистон ЖК 123-моддасида ҳам ноқонуний аборт қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган бўлиб, ушбу жиноят таркиби ҳам Қозоғистондаги сингари ноқонуний абортни тегишли ихтисосликдаги олий тиббий маълумотга эга бўлган (биринчи қисм) ёхуд бундай маълумотга эга бўлмаган ёинки илгари шундай ҳаракати учун судланган шахс (иккинчи қисм) томонидан амалга ошириш учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Ушбу ҳаракатлар эҳтиётсизлик орқасидан жабрланувчининг ўлимига ёхуд соғлиғига оғир шикаст етишига сабаб бўлса, қилмиш ЖК 123-моддаси учинчи қисми билан жавобгарликка сабаб бўлади.

Украина ЖК 134-моддаси ва Озарбайжон ЖК 136-моддасида Ўзбекистон ЖК 114-моддасидан фарқли равишда нафақат абортни, балки стерилизация тиббий амалиётини ҳам ноқонуний ўтказганлик (жабрланувчининг розилигисиз ўтказиш, стерилизацияга мажбурлаш) учун жавобгарлик назарда тутилган. Ноқонуний стерилизация учун Молдова ЖК 160-моддасида ва Грузия ЖК 1331-моддасида алоҳида жавобгарлик назарда тутилган. Аёлларнинг репродуктив ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш мақсадида ушбу хорижий тажрибадан миллий қонунчиликни такомиллаштиришда фойдаланиш мумкин.

Гувоҳи бўлганимиздек, абортнинг субъекти масаласи турлича ҳал қилинган. Хусусан, бир қатор давлатларда (Австрия, Бельгия, Испания, ГФР) аборт учун ҳомиладор аёлнинг жавобгарлиги ҳам назарда тутилган [14]. Фикримизча, жиноий аборт учун ҳомиладор аёлнинг жавобгарлигини белгилаш мақсадга мувофиқ эмас.

Жиноий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида турли давлатларда жиноятни содир этиш усуллари – махсус тиббий воситаларни қўллаш (Бельгия ЖК 350-моддаси); зўрлик, қўрқитиш, алдов (Испания ЖК 144-моддаси, Польша ЖК 153-моддаси); ҳомиладор аёлни оғир тан жароҳати етказиш ёки ўлим хавфи остида қолдириш (ГФР).

“Европа мамлакатлари қонунчилиги жавобгарлик ва жазодан озод этувчи ҳолатлар батафсил тартибга солинганлиги билан тавсифланади. Масалан, бундай ҳолатлар сифатида куйидагиларни кўрсатилади: ҳомиладорлик муддати 3 ойдан ошмаса; ҳомиладор аёлнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф мавжуд бўлса; ҳомиллада патология мавжуд бўлса (Австрия ва Бельгия); белгиланган муддатларга риоя этилса ва шифокор маълумотномаси мавжуд бўлса; ҳомиладор аёлнинг соғлиғига оғир жисмоний ёки руҳий зарар етказилиши хавфи мавжуд бўлса; ҳомиладорлик жазоланадиган қилмиш натижаси бўлса (ГФР); ҳомиладорлик аёлнинг ёзма розилиги асосида тегишли патентга эга шифокор томонидан амалга оширилаётган бўлса (Швейцария).

Хорижий мамлакатларда ноқонуний аборт учун жиноий жавобгарлик маълум даражада дифференциация қилинган, шу жумладан, ҳомиладор аёлни ноқонуний абортга далолат қилиш (Польша); ҳомиладорликни тўхтатиш учун дори воситаларини тақдим этиш ёки ўтказиш (Франция, ГФР); ҳомиладорликни эрта тўхтатишни тарғиб қилиш (ГФР); аборт қилганлик ҳақида хабар бермаслик (Швейцария)” [15].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айрим хорижий давлатларда жиноий равишда ҳомила тушириш (аборт) учун жиноий жавобгарликни қўллаш масалалари бўйича куйидаги таклиф ва хулосаларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, Канада давлатида малакали шифокор бўлмаган шахслар томонидан қасдан аёлнинг ҳомиласини сунъий равишда туширишга қаратилган восита ёки усулларни қўллаганлиги учун; аёлнинг сунъий ҳомила тушириш мақсадида ўз организмига зарур воситаларни киритиши ёки шу мақсадлар учун бошқа усуллардан фойдаланиши учун;

малакали шифокор бўлмаган шахслар ёхуд ушбу мақсадлар учун аккредитациядан ўтмаган тиббий ташкилотларда ўз ҳомиласини сунъий туширишга рухсат берган аёл; шунингдек, ҳомиладорликни сунъий равишда туширишга мўлжалланган дори воситалари ва бошқа асбоб-ускуналарнинг ноқонуний муомаласи учун ҳам жавобгарлик назарда тутилган;

иккинчидан, АҚШнинг Калифорния, Иллинойс ва Пенсильвания штатларида: инсон ҳаётининг бошланиш вақти ҳомиладорлик давридан белгиланади ва шунга кўра, ҳомиланинг ҳаёти жиноят қонуни билан муҳофаза қилинади;

учинчидан, Аксарият Европа мамлакатларида ҳомилани сунъий равишда тушириш соҳасидаги жиноятлар инсон соғлиғига қарши жиноятлар сирасига киритилган. Бироқ Германия жиноят ҳуқуқида ҳомилани бўлиш инсонга қарши жиноятлар (ҳали туғилмаган ҳаётга қарши жиноятлар) тури сифатида кўрилади.

тўртинчидан, Эрон Ислом Республикасида: тегишли олий тиббий маълумотга эга бўлган шахс томонидан қонунга хилоф равишда аборт қилганлик ва тегишли олий тиббий маълумотга эга бўлмаган шахс томонидан қонунга хилоф равишда аборт қилганлик учун жавобгарлик белгиланган. Эрон қонунчилига кўра, аборт ўлим жазоси билан таҳдид қилиши мумкин бўлган жиноят сифатида қаралади.

бешинчидан, Жанубий Кореяда: сунъий ҳомила тушириш амалиётини ўтказишда ҳомиладор аёлга кўмаклашганлик учун жиноий жавобгарликка белгиланган.

олтинчидан, Мароккода: ноқонуний аборт учун жиноий жавобгарлик дифференция қилинган, жумладан: ноқонуний аборт; махсус субъект томонидан амалга оширилган жиноий аборт; ўз ўзини аборт қилиш; ноқонуний абортга далолат қилиш учун жавобгарлик мавжуд.

еттинчидан, Японияда: “Абортни содир этишдан иборат жиноятлар” деб номланган бобида бир қатор жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган: ҳомиладор аёл томонидан мустақил равишда аборт қилиш; ҳомиладор аёлнинг розилиги билан аборт қилиш ва унинг натижасида ўлим ёки тан жароҳатига сабаб бўлиш; махсус фаолият тури билан шуғулланувчи шахс томонидан аборт қилиш ва бунинг натижасида ўлим ёки тан жароҳатига сабаб бўлиш; ҳомиладор аёл розилигисиз аборт қилиш ва бундай қилмишни содир этишга суиқасд қилиш; ҳомиладор аёл розилигисиз аборт қилиш учун жавобгарлик белгиланган.

саққизинчидан, абортнинг субъекти масаласи турлича ҳал қилинган. Хусусан, бир қатор давлатларда (Австрия, Бельгия, Испания, ГФР) аборт учун ҳомиладор аёлнинг жавобгарлиги ҳам назарда тутилган. Фикримизча, жиноий аборт учун ҳомиладор аёлнинг жавобгарлигини белгилаш мақсадга мувофиқ эмас.

тўққизинчидан, жиноий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида турли давлатларда жиноятни содир этиш усуллари – махсус тиббий воситаларни қўллаш (Бельгия ЖК 350-моддаси); зўрлик, кўрқитиш, алдов (Испания ЖК 144-моддаси, Польша ЖК 153-моддаси); ҳомиладор аёлни оғир тан жароҳати етказиш ёки ўлим хавфи остида қолдириш (ГФР).

ўнинчидан, “Европа мамлакатлари қонунчилиги жавобгарлик ва жазодан озод этувчи ҳолатлар батафсил тартибга солинганлиги билан тавсифланади. Масалан, бундай ҳолатлар сифатида қуйидагиларни кўрсатилади: ҳомиладорлик муддати 3 ойдан ошмаса; ҳомиладор аёлнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф мавжуд бўлса; ҳомилادا патология мавжуд бўлса (Австрия ва Бельгия); белгиланган муддатларга риоя этилса ва шифокор маълумотномаси мавжуд бўлса; ҳомиладор аёлнинг соғлиғига оғир жисмоний ёки руҳий зарар етказилиши хавфи мавжуд бўлса; ҳомиладорлик жазоланадиган қилмиш натижаси бўлса (ГФР); ҳомиладорлик аёлнинг ёзма розилиги асосида тегишли патентга эга шифокор томонидан амалга оширилади бўлса (Швейцария).

ўн биринчидан, хорижий мамлакатларда ноқонуний аборт учун жиноий жавобгарлик маълум даражада дифференциация қилинган, шу жумладан, ҳомиладор аёлни ноқонуний абортга далолат қилиш (Польша); ҳомиладорликни тўхтатиш учун дори воситаларини тақдим этиш ёки ўтказиш (Франция, ГФР); ҳомиладорликни эрта тўхтатишни тарғиб қилиш (ГФР); аборт қилганлик ҳақида хабар бермаслик (Швейцария)”.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Canada Consolidation Criminal Code R. S.C., 1985, c.C-46. À jour au 29 juillet 2019. Dernière modification le 21 juillet 2019. Publie par le ministre de la Justice a l'adresse suivante // www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf.
2. Criminal Law and Procedure Handbook of Illinois. 2013. Edition // www.pdfsearch.org/criminal-law-and-procedure-handbook-of-illinois-2013-edition.
3. Pennsylvania Code Title 18 – CRIMES AND OFFENSES. 2010. JUSTIA US Law // www.law.justia.com/codes/pennsylvania/2010/title-18.
4. California Penal Code. 2009. JUSTIA US Law // www.law.justia.com/codes/california/2009/pen.html
5. Малешина А.В. Ответственность за преступные деяния против жизни в странах общего права (на примере Англии, США и Канады): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: МГУ, 2009. – С. 16. (Maleshina A.V. Responsibility for criminal acts against life in common law countries (using England, USA and Canada as examples): Abstract of Cand. of Law Dissertation. – Moscow: Moscow State University, 2009. – P. 16).
6. Власенко В.В., Маркина И.Н., Фохрер-Дедеурваердер Э. Преступления, связанные с незаконным проведением искусственного прерывания беременности (аборта), в законодательстве зарубежных стран // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2020. – №11(1). – С. 157. (Vlasenko V.V., Markina I.N., Fohrer-Dedeurwaerder E. Crimes related to illegal artificial termination of pregnancy (abortion) in the legislation of foreign countries // Bulletin of St. Petersburg University. - 2020. - No. 11 (1). - P. 157.).
7. Кабурнеев Э.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни по уголовному праву России: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. – М.: Московский университет МВД РФ, 2007. – С. 23-24. (Kaburneev E.V. Differentiation of criminal liability for crimes against life under the criminal law of Russia: Abstract of a Doctor of Law dissertation. – Moscow: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2007. – P. 23-24.).
8. <https://news.un.org/ru/story/2021/11/1413962>
9. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. и предисл. А.И.Коробеева; пер. с корейского В.В.Верхоляка. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 240 с. (Criminal Code of the Republic of Korea / scientific ed. and foreword by A.I.Korobeeva; translated from Korean by V.V.Verkholyak. – St. Petersburg: Legal Center Press, 2004. – 240 p.).
10. Уголовный кодекс Турции / предисл. Н.Сафарова и Х.Аджара. Науч. ред. и пер. с турецкого Н.Сафарова и Х.Бабаева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 374 с. (Criminal Code of Turkey / preface by N. Safarov and H. Adjar. Scientific ed. and translation from Turkish by N. Safarov and H. Babaev. – St. Petersburg: Juridical Center Press, 2003. – 374 p.).
11. Дядюн К.В. Регламентация уголовной ответственности за незаконное производство аборта в странах с ограничительным подходом к разрешению данной операции // Молодой ученый. – 2014. – №4(63). – С. 830-831. (Dyadyun K.V. Regulation of criminal liability for illegal abortion in countries with a restrictive approach to permitting this operation // Young scientist. - 2014. - No. 4 (63). - P. 830-831.).
12. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. и предисловие докт. юрид. наук А.И.Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 226 с. (Criminal Code of Japan / scientific editor and foreword by Doctor of Law A.I.Korobeev. – St. Petersburg: Legal Center Press, 2002. – 226 p.).
13. Романюк К.И. Уголовная ответственность за незаконное проведение аборта в законодательстве азиатских стран: сравнительно-правовой анализ // Национальный юридический журнал: теория и практика. –2018. – №4. – С. 138-139. (Romanyuk K.I. Criminal liability for illegal abortion in the legislation of Asian countries: a comparative legal analysis // National Law Journal: Theory and Practice. - 2018. - No. 4. - P. 138-139.).
14. Уголовный кодекс Австрии. – М., 2001; Уголовный кодекс Бельгии. – СПб., 2004.; Уголовный кодекс Испании. – М., 2008.; Уголовный кодекс ФРГ. – М., 2006. (Criminal Code of

Austria. – М., 2001; Criminal Code of Belgium. – St. Petersburg, 2004.; Criminal Code of Spain. – М., 2008.; Criminal Code of Germany. – М., 2006.).

15. Дядюн К.В. Специфика регламентации ответственности за незаконное производство аборта по уголовному законодательству России и европейских стран // Юридические записки. – 2014. – №2. – С.105-106. (Dyadyun K.V. Specifics of regulation of responsibility for illegal abortion under the criminal legislation of Russia and European countries // Legal notes. - 2014. - No. 2. - P. 105-106.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000